

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА

Халимбетов Ю.М., Юлдашев С.Ж., Коржавов Ш.О.

Самаркандский государственный медицинский университет

г. Самарканд, Узбекистан

E-mail: sherali.korjavov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767519>

Аннотация: Формирование нового человека было и остается предметом особой заботы Узбекского государства, стратегической линией, посредством которой обеспечиваются как преемственность, так и перспектива стратегического развития Нового Узбекистана.

Ключевые слова: Политика, культура, молодёжь, образования, духовность, воспитания.

FORMATION OF AN ACTIVE LIFESTYLE AND POLITICAL CULTURE OF THE YOUTH OF UZBEKISTAN

Khalimbetov Yu.M., Yuldashev S.Zh., Korzhavov S.O.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Abstract: The formation of a new person was and remains a special concern of the Uzbek state, a strategic line through which both continuity and the prospect of strategic development of New Uzbekistan are ensured.

Keywords: Politics, culture, youth, education, spirituality, education.

ВВЕДЕНИЕ

Независимый Узбекистан говорил Президент Ш.М. Мирзиёев на февральском селекторном совещании (2025) – уверенно двигалось вперед, к нашим великим целям, каждое новое поколение должно на более высокий уровень образованности и общей культуры профессиональной квалификации и гражданской активности [1,2,3]. В решении этой задачи наш народ руководствуется мудрым народным указанием никогда не упускать из виду вопросы воспитания и образования молодежи, ибо это является основой всего независимого Узбекистана переворота.

Научная организация системы духовно-нравственного воспитания предполагает непрерывность и комплексность процесса формирования личности, который осуществляется в семейных, трудовых, учебных коллективах и во непроизводительный сферы, включающей различные виды социальной микросреды [4,5].

Коренные перемены, происходящие в Новом Узбекистане, направлены на ускорение социально- экономического развития, существенное обновление всех сторон общественной жизни.

Уроки правды, который преподавал в годы Независимости, в схлынули общественные мнения, социальные самосознания, обусловили глубинный процесс переоценки ценностей. Этот процесс укрепляет ценности нового Узбекистана, служит демократизации, гласности, открытости, возрождению созидательной энергии, сознательного творчества народа, стимулирует идейно-политическую, нравственную, духовную активность.

Формирование нового человека самым тесным образом связано со всем комплексом хозяйственных, социальных и политических проблем [8,9,13].

Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, идейной зрелости молодежи, учит президент Ш.М. Мирзиёев.

Новый Узбекистан невозможен, как невозможен он и без соответствующей материально-технической базы. А это значит, что формирование нового человека является не только результатом, но и важнейшим условием строительства нового общества.

Глава государства разрабатывает свою политику и организует практическую деятельность с учетом конкретных условий, динамизма, современных политических, социально-экономических и духовных процессов и в соответствии с этим во многом по-новому ставит и решает вопросы воспитания подрастающего поколения.

Во-первых, ни одно из предыдущих поколений не имело дело с такими огромными производительными силами, как сегодняшние, и некогда ранее развитие науки, техники, производства не приносила таких ощутимых перемен. Никогда еще молодому человеку не приходилось увязывать свои действия с таким множеством явлений, событий, фактов, с таким обилием информации решать такие задачи, как сейчас.

Во-вторых, необходимость совершенствования политико-воспитательной работы связана также с тем, что все более возрастает информированность узбекской молодежи его образованность и культура, а в связи с этим иными стали требования к содержанию и уровню воспитания молодежи.

В-третьих, усиления внимания в Узбекистане к идеологической, политико-воспитательной работе обусловлено также тем что в жизнь вступает новые поколения людей: Именно он призван обеспечить формирование всей многогранной совокупности качеств всесторонне и гармонично развитого человека его научного мировоззрения, национальной идейности, сознательного отношения к труду, высокой нравственности межнационального отношения и религиозного толерантности.

Он требует подходить к воспитанию как целостной системе, в которой взаимодействуют технико-экономические, хозяйственно-организационные факторы, учитывается теоретическая деятельность практический опыт, политика и идеология, объект и субъект воспитания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Общественные отношения между людьми, условия их жизни и быта. Это означает, что в процессе воспитания решается задача формирования всего комплекса общественно значимых качеств молодого человека в их тесном единстве и взаимодействии. Этот процесс охватывает всю совокупность воспитательной деятельности: интеллектуальное и физическое развитие, идейно-политическое, трудовое, нравственное, межнациональное, патриотическое, правовое, эстетическое и экологическое воспитание.

Выделение ведущих направлений – идейно-политического, трудового и нравственного воспитания – не означает уменьшения роли других направлений политико-воспитательной работы.

Семья как первичный коллектив, обладающий большими педагогическими потенциалом, важнейшей функцией которого является воспитательная. Семья – ячейка нашего общества, и в ней, как в капле воды, отражается его гуманизм, его справедливость, если она настоящая дружная узбекская семья.

Основа единства, сплоченности узбекской семьи в том, что в нее входят люди одних нравственных норм, одних политических взглядов связанные отношениями взаимопомощи,

чувствами супружеской и родительской любви. Семья строится на началах любви и взаимопонимания, заботы друг о друге.

Абдулла Авлоний говорил:” Я сразу вижу ребенка, родители которого, но настоящему любят друг друга: у него мир и покой в душе, вера и добро, красоту человека, и слово воспитателя”. Таких семей у нас в стране много, очень много.

Ребенку необходимо расти в атмосфере широких дружеских связей родителей с их товарищами по работе, соседями, их радушия по отношению к друзьям сына, дочери. Дом, открытый для всех, как душа, распахнутая настежь, дружелюбие, приветливость, искренняя симпатия родителей к окружающим людям — вот самая благодатная почва для духовного развития детей. Семье необходимо быть коллективом, ощущающим себя частью нашего общества.

Особенно благоприятные условия для воспитания создаются в многодетной семье. В ней ребенок растет в коллективе, он с детства привыкает к мысли, что должен принимать во внимание не только свои желания, но и желания братьев, сестер.

Многочисленная семья, особенно такая, где совместно проживает несколько поколений; представляет собой могучий воспитательный коллектив, который направляет и контролирует поведение ребенка.

Наиболее благотворно влияет на детей нравственно-благородные поступки, духовная красота общения родителей. Пример честности, доброты, трудолюбия, поданный отцом, матерью, послужит нравственной школой для детей. Родители, воспитатели, сознающие свой долг перед новым поколением, знают силу личного примера. Они используют не только различные воспитательные, познавательные средства. Сами хотят дети брали с них пример. Их не покидает чувство ответственности, — это передается воспитуемым. Происходит как бы взаимное воспитание – обоюдная духовная связь.

Идейное воспитание ребенка в младшем школьном возрасте. Оно осуществляется не только путем углубления идейной направленности семейного воспитания в целом, но и специальными методами.

Уже в младших классах ребенок понимает разумом и постигает сердцем какая пропасть отделяет мир независимости от мира капитализма, как безгранично значение стратегическое развитие Узбекистон-30. Ребенок гордится своей страной, учится любить ее друзей и ненавидеть врагов, горячо возмущается агрессивными действиями империалистов против народов других стран. Все это драгоценные свидетельства зарождающейся у младшего школьника национальной идейности. Понимание школьником, что дал народу Новый Узбекистан должно постоянно углубляться.

Возрастанием роли высшей школы как социального института воспитания в условиях современной научно-технической революции. В комплексе тех больших и ответственных задач, которые решает вуз, определяющими являются задачи идейно-политического воспитания студенческой молодежи. Это требование четко обусловлено Основным Законом Новой Конституции Узбекистана, определившей целей всей системы образования (высшей школы как части ее) духовно-нравственное воспитание, — физическое развитие молодежи, подготовка ее к труду и общественной деятельности.

Все более возрастает роль и значение деятельности студента, что объясняется необходимостью, во-первых, проверить, закрепить в этот период социализации личности тот социальный опыт, который она получила в форме знаний, и, во-вторых, усилить роль практики не только как деятельности, но непосредственному освоению определенных

участков социальной действительности, что ведет к выработке более гибких, более точных представлений о ней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Узбекская образовательная система, и вуз, в частности, как элемент социальной среды, выдвигает перед каждым индивидом необходимость усвоить заданную обществом программу, предполагающую формирование определенных социальных качеств личности. Восхождение по ступенькам социализации есть процесс подъема индивида до уровня развитой личности-подлинного гражданина Нового Узбекистана, выполняющие конкретные социальные политические функции, способного активно участвовать во-всех сферах общественной жизни, принимать решения и нести за них ответственность.

Эффективность идейно-политического воспитания подрастающего поколения во многом зависит от знания и учета всех тенденции, характеризующих сегодня процесс социального роста, процесс становления личности выпускника узбекской высшей школы.

Эффективность и темпы стратегическое развитие во многом зависит от уровня идейно-политического воспитания различных категорий молодежи, в том числе студенчества.

Студенческий труд имеет свои особенности: процесс усвоение научно- теоретических знаний предполагает общее образование и специализацию знаний (профессиональную подготовку). Предметом труда при этом является определенная сумма знаний, на овладение которыми направлены усилия и внимание студента. Важнейшим средством труда служат мыслительные способности личности.

Профессиональное воспитание студентов-важная часть воспитательного процесса. В каждом вузе эта проблема решается по-своему с учетом его профиля, однако можно выделить и наиболее характерные задачи, общей для всей системы высшего образования:

- 1) профессиональное воспитание является логическим, естественным продолжением префектура, что особенно важно в вузах, готовящих кадры для здравоохранения.

- 2) углубление и закрепление профессиональной ориентации обучающейся здесь молодежи: только на основе устойчивых, осознанных профессиональных интересов возможно успешное формирование социально-необходимых качества личности специалиста.

ВЫВОД

Воспитательное воздействие руководителя на молодежь многообразно. Из всего многообразия форм воздействия необходимо выделить наиболее важные. Во – первых, воспитание словом. Это значит, что руководитель должен обладать элементарными навыками агитатора, пропагандиста, то есть быть идеологическим работником; во-вторых, воспитание делом, то есть руководитель должен хорошо владеть техническими и экономическими вопросами, быть организатором. Уметь поставить так производственный процесс чтобы он способствовал сплочению коллектива создавая условия для творческого труда каждого и каждому приносил радость; в-третьих, воспитание личным примером, и это особенно важно, поскольку действия руководителя воспринимаются как норма поведения.

Физическая культура составляет неотъемлемый компонент общей человеческой культуры. Она, укрепляя здоровье природные силы человека, умножает его жизненную энергию, значение которой определяется уровнем ее сознательного применения в различных сферах деятельности.

Только отражаясь в общественном бытии человека, физическая(телесная) активность приобретает жизненное значение.

Вместе с тем физическое совершенство называет полис у жизнеощущения, сознание красоты человеческого бытия. Оно наряду с духовным богатством, моральной чистоты входит в идеал гармонической личности. Поэтому повседневная забота нашего Президента Ш.М. Мирзиёева о развитии физической культуры продиктована возвышенными целями. Конечно, это прежде всего забота о здоровье-первооснове самой с высшей ценности-жизни. А жизнь дана человеку один раз, чтобы ценить, прожить ее достойно. Искусство жить достойно находит опору в творческом труде, создающем материальные, духовные блага. Гармоническое сочетание физического развития, здоровья, творческого труда-основе разносторонности духовного мира человека.

Литература:

1. Юлдашев С. Ж. и др. Взаимосвязь между показателями системы ММП/ТИМП и функциональными параметрами сердечно-сосудистой системы при хронической сердечной недостаточности //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 27 (76). – С. 66-75.
2. Aslam I. et al. Novel oral anticoagulants for treatment of deep venous thrombosis and pulmonary embolism //Eurasian Research Bulletin. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 59-72.
3. Бекмурадова М. С., Гаффоров Х. Х., Ярмагов С. Т. Значение определения мозгового натрийуретического пептида в процессе диагностики хронической сердечной недостаточности //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 4 (58). – С. 75-78.
4. Aslam I., Jiyanboyevich Y. S., Ergashboevna A. Z. Prevention & Treatment Of Cardiovascular Diseases //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 180-188.
5. Халимбетов Ю. М., Юлдашев С. Ж., Ибрагимова Э. Ф. Преодоление мировоззренческого индифферентизма важное условие активизации человеческого фактора //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 391-395.
6. Jiyanboyevich Y. S. et al. Ventricular Arrhythmias With Congenital Heart Disease Causing Sudden Death //Nveo-natural volatiles & essential oils Journal| NVEO. – 2021. – С. 2055-2063.
7. Jiyanboevich Y. S., Aslam I., Soatboyevich J. N. Failure of the heart determination proteomic profiling related to patients who are elderly //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 198-203.
8. Aslam I., Jiyanboevich Y. S., Rajabboevna A. R. Apixaban vs Rivaroxaban Blood Thinner Use Reduced Stroke and Clot Risk in Patients with Heart Disease and Arrhythmia //Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior. – 2023. – Т. 14. – №. 2. – С. 883-889.
9. Aslam, I., Jiyanboyevich, Y. S., Ergashboevna, A. Z., Farmanovna, I. E., & Yangiboevna, N. S. Muscle Relaxant for Pain Management. *JournalNX*, 8(1), 1-4.
10. Халимбетов Ю. М., Юлдашев С. Ж., Жалилова Д. М. Экологическое воспитание в системе духовно-нравственного воспитания //Биотехнология и биомедицинская инженерия. – 2022. – С. 236-239.
11. Jiyanboyevich Y. S., Aslam I., Rajabboevna A. R. The Comparison between management versus percutaneous coronary intervention (PCI) patients with coronary artery disease (CAD) //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 189-194.
12. Юлдашев С. Ж., Хужакулов Д. А., Ташпулатов Ш. А. Состояние внешнего дыхания при пищевом ботулизме у детей //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. S.